

UDC: 621.397.07:004.021

REAL VAQT REJIMIDA VIDEO TASVIR SIFATINI YAXSHILASHDA KLASTERLASH USULLARIDAN FOYDALANISH

REAL-TIME VIDEO IMAGE QUALITY ENHANCEMENT USING CLUSTERING-BASED METHODS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Beknazarova Saida Safibullayevna ^[0000-0001-7708-7616]

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, “Televizion va media texnologiyalar” kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Beknazarova Saida Safibullayevna

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, professor of the department «Television and media technologies», doctor of technical science, professor

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, профессор кафедры «Телевизионные и медиа технологий», доктор технических наук, профессор

E-mail: saida.beknazarova@gmail.com; **Phone:** +998903276666

Nortoyeva Durdona Raxmatillayevna ^[0009-0007-2586-6379]

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, tayanch doktorant

Nortoyeva Durdona Rakhmatillayevna

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, basic doctoral student

Нортоева Дурдона Рахматиллаевна,

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, базовый докторант

E-mail: oripjonovadurdona@gmail.com; **Phone:** +998949591009

Annotasiya. Ushbu maqolada real vaqt rejimida video tasvir sifatini yaxshilash masalasi va uni hal etishda klasterlash algoritmlaridan foydalanish yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda K-means, Mean Shift va ierarxik klasterlash algoritmlarining video kadrlarida shovqinni kamaytirish, rang balansini optimallashtirish, yorqinlikni moslashtirish hamda tezkor segmentatsiyani amalga oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Taklif etilgan usullar real vaqt talablari asosida baholanib, hisoblash murakkabligi va barqarorligi jihatidan tahlil qilindi. Eksperimental natijalar klasterlashga asoslangan yondashuvlar an’anaviy filtratsiya usullariga nisbatan PSNR ko‘rsatkichlarini va subyektiv vizual sifatni sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: real vaqt video, klasterlash, K-means, Mean Shift, ierarxik klasterlash, tasvir sifati, segmentatsiya.

Abstract. This paper addresses the problem of real-time video image quality enhancement and analyzes the effectiveness of clustering algorithms in solving this task. The study investigates the application of K-means, Mean Shift, and hierarchical

clustering algorithms for noise reduction, color optimization, brightness adjustment, and fast image segmentation. The proposed approaches are evaluated in terms of computational efficiency and suitability for real-time processing. A comparative analysis with conventional filtering methods is conducted. Experimental results demonstrate that clustering-based techniques achieve higher PSNR values and improved visual quality, confirming their superiority over traditional approaches in real-time intelligent video processing systems.

Keywords: real-time video, clustering algorithms, K-means, Mean Shift, hierarchical clustering, image quality, segmentation.

Аннотация. В данной статье рассматривается задача улучшения качества видеоизображений в реальном времени с применением алгоритмов кластеризации. В работе проанализированы методы K-means, Mean Shift и иерархической кластеризации для подавления шума, оптимизации цветовых характеристик, коррекции яркости и быстрой сегментации видеокадров. Особое внимание уделено применимости данных алгоритмов в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и требований реального времени. Проведён сравнительный анализ с традиционными методами фильтрации. Экспериментальные результаты показывают, что кластеризационные подходы обеспечивают более высокие значения PSNR и улучшенное визуальное восприятие, что подтверждает их эффективность для интеллектуальных видеосистем.

Ключевые слова: видео в реальном времени, алгоритмы кластеризации, K-means, Mean Shift, иерархическая кластеризация, качество изображения, сегментация.

For citation: Beknazarova S.S., Nortoyeva D.R. Real-time video image quality enhancement using clustering-based methods. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Bugungi kunda real vaqt rejimida video ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari televideniye, videokuzatuv, tibbiy tasvirlash, multimedia tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi ilovalarda keng qo'llanilmoqda va video tasvirlarni qayta ishlash masalalari keng o'rganilgan [1, 2]. Video tasvir sifatining pastligi (shovqin, past kontrast, rang buzilishlari) axborotni to'liq va aniq qabul qilishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, video sifatini real vaqt rejimida yaxshilash dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi.

An'anaviy filtratsiya va transformatsiya usullari har doim ham yuqori samaradorlikni ta'minlay olmaydi. So'nggi yillarda ma'lumotlarni guruhlashga asoslangan klasterlash algoritmlaridan video tasvirlarni qayta ishlashda foydalanish keng tarqalmoqda. Real vaqt rejimida video tasvir sifatini yaxshilash hozirgi kunda ko'plab sohalarda, jumladan telekommunikatsiya, onlayn ta'lim, raqamli media va xavfsizlik tizimlarida dolzarb hisoblanadi. Katta hajmdagi vizual ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va optimallashtirish talab etiladi. An'anaviy filtrlar va statistik metodlar murakkab shovqin, harakatli ob'ektlar va yuqori aniqlikdagi tasvirlarda yetarli samaradorlik ko'rsatmaydi [5-8]. Shu sababli klasterlash algoritmlari video

tasvirni segmentlash, vizual komponentlarni guruhlash va noyob xususiyatlarni ajratib olish orqali sifatni oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Hozirgi kunda real vaqt video oqimlarini qayta ishlashda hisoblash murakkabligi muhim omil bo‘lib, iterativ va blokli qayta ishlash usullaridan foydalanish talab etiladi [12].

Metodologiya. Real vaqt rejimida video tasvirlarni qayta ishlashda asosiy maqsad - hisoblash tezligini saqlagan holda tasvir sifatini oshirish hisoblanadi. Video oqimi kadrlar ketma-ketligidan iborat bo‘lib, har bir kadr piksel matritsasi sifatida ifodalanadi:

$$I(x, y, t), x \in [1, W], y \in [1, H] \quad (1)$$

bu yerda, W va H - kadrning kengligi va balandligi, t - vaqt indeksi.

Tasvir sifati shovqin, past kontrast va rang buzilishlari sababli pasayadi. Ushbu muammolarni hal etishda klasterlash usullari samarali yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiyalar va sun‘iy intellekt jadal rivojlanayotgan davrda, real vaqt rejimida video tasvir sifatini yaxshilash jarayonida bir qancha asosiy muammolar yuzaga keladi. Ushbu maqolada real vaqt talablariga mos kelishi zarur hisoblash murakkabligi, sensor va uzatish kanallaridan kelib chiqadigan shovqinlarning mavjudligi, real vaqt mobaynida raqamli qurilmalarda yuzaga keladigan yorug‘lik va kontrast notekisligi, video oqimlaridagi rang buzilishlari va artefaktlarni paydo bo‘lish sabablari va muammolarni samarali hal qilish uchun adaptiv va tezkor algoritmlar talab etiladi.

Video tasvir sifatini matematik baholashda O‘rtacha kvadratik xatolik (MSE) (2) va (3) Signal-shovqin nisbati (PSNR) mezonlaridan foydalaniladi [4,8,9].

$$MSE = \frac{1}{WH} \sum_{x=1}^W \sum_{y=1}^H [I(x, y) - \hat{I}(x, y)]^2 \quad (2)$$

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right) \quad (3)$$

bu yerda, MAX - pikselning maksimal qiymati (odatda 255).

Munozara. Klasterlash usullarining nazariy asoslari va matematik modellari [2,4]. Klasterlash - bu obyektlarni ularning o‘xshashlik darajasiga ko‘ra guruhlariga ajratish jarayonidir. Tasvirni qayta ishlashda piksel yoki piksel bloklari rang, yorqinlik va tekstura xususiyatlariga ko‘ra klasterlarga ajratiladi

Klasterlash usuli - bu bir guruhdagi ob'ektlar to‘plamini boshqa tarmoqlardagi ob'ektlarga qaraganda bir-biriga o‘xshash tarzda guruhlash vazifasi. Bu ma’lumotlarni qidirishning asosiy vazifasi va ko‘plab sohalarda qo‘llaniladigan umumiy statistik tahlil texnikasi, jumladan, mashinani o‘rganish, naqshni aniqlash, tasvirni aniqlash, axborotni qidirish, ma’lumotlarni siqish va kompyuter grafikasi [2,10,11].

K-means klasterlash algoritmi ma’lumotlar to‘plamini belgilangan soni bo‘lgan guruhlariga bo‘lib bo‘lmaydigan tartibda taqsimlash uchun ishlatiladi. K-means klasterlash algoritmidagi boshlang‘ich markazlarni tanlash uchun belgilangan sonli guruhlar sonida boshlang‘ich markazlar (centroidlar) tanlanadi. So‘ng obyektlarni guruhlariga taqsimlab, har bir obyekt o‘zini eng yaqin markazga bo‘lgan masofasi

asosida guruhlarga taqsimlanadi. Keyingi o‘rinda, yangi markazlarni hisoblash uchun har bir guruhdagi obyektning o‘rtasi hisoblanib, yangi markazlar aniqlanadi. Shu tarzda 2-3-bosqichlar takrorlanadi, har bir takrorda obyektlar yangi markazlarga taqsimlanadi. Algoritm takrorlanib, markazlar va guruhlar o‘zgaradi. K-means klasterlash orqali ma’lumotlar to‘plamini guruhlarga bo‘lib bo‘lmaydigan tartibda bo‘lishi mumkin. Bu algoritm, guruhlashning oddiy va effektiv usuli sifatida mashhur bo‘lib, ko‘p sohada qo‘llaniladi.

The K-Means Clustering Method

• Example

1-rasm. K-means klasterlash algoritmi shakli

K-means algoritmi tasvirni K ta klasterga ajratadi. Har bir piksel eng yaqin klaster markaziga birlashtiriladi. K-means algoritmining maqsadi - klaster ichidagi dispersiyani minimallashtirish:

$$J = \sum_{i=1}^K \sum_{x_j \in C_i} \|x_j - \mu_i\|^2 \quad (4)$$

bu yerda, K - klasterlar soni, x_j - piksel vektori (rang va yorqinlik komponentlari), μ_i - i-klasterning markazi.

Klaster markazi quyidagicha yangilanadi:

$$\mu_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{x_j \in C_i} x_j \quad (5)$$

Video tasvirda har bir piksel quyidagi vektor orqali ifodalanadi:

$$x_j = [R_j, G_j, B_j] \quad (6)$$

yoki rang + fazoviy koordinatalar bilan:

$$x_j = [R_j, G_j, B_j, x_j, y_j] \quad (7)$$

Keyingi usulda, Mean Shift, DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) klasterlash algoritmi, ma’lumotlar to‘plamini o‘xshash masshtabda joylashgan joylar bo‘yicha guruhlash uchun ishlatiladi. Bu algoritm shunday joylar uchun vaqtincha guruhlarini aniqlashda ham yordam beradi. DBSCAN uchun asosiy parametrlar epsilon (ϵ) va minimum obyekt (MinPts) sonlari hisoblanadi. Epsilon masofa parametri, bir obyektning boshqa bir obyektga qanday masofada qabul qilinishini aniqlaydi, MinPts esa bir obyektning guruhni hosil qilish

uchun kerak bo'lgan minimum obyektlar sonini ifodalaydi. Har bir obyektning epsilon masofasi ichidagi obyektlar soni MinPts dan oshsa, u «ko'rsatkich» obyekt hisoblanadi. Obyekt guruh markazi bo'lmagani sababli unga yangi markaz belgilanadi. Shu jarayonda guruhni hosil qilish davomida boshqa obyektlar ham qo'shiladi. Keyingi bosqichda teskari kirish obyektlari uchun DBSCAN esa noise (shor) obyektlarini aniqlaydi. Shor obyektlar, epsilon masofasi ichida bo'lgan MinPts dan kam obyektlar hisoblanadi [11-12].

DBSCAN klasterlash algoritmi, guruhlarning formasi va shor obyektlarni aniqlashda masofaga e'tibor qaratadigan bir usul sifatida mashhur. Bu algoritm statistik ma'lumotlar, obraz tahlili, geografik ma'lumotlar va boshqa sohalar uchun foydali bo'lishi mumkin.

2-rasm. DBSCAN klasterlash algoritmi shakli

Mean Shift-zichlikka asoslangan klasterlash usuli bo'lib, tasvir segmentatsiyasida samarali natija beradi. Mean Shift algoritmi zichlik funksiyasining gradientiga asoslanadi. Zichlik funksiyasi quyidagicha aniqlanadi:

$$f(x) = \frac{1}{nh^d} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x-x_i}{h}\right) \quad (8)$$

bu yerda, h - oynaning radiusi (bandwidth), $K(\cdot)$ - yadroviy funksiya (odatda Gauss).

Mean Shift vektoriquyidagi formula asosida hisoblanadi, bu algoritm rang va fazoviy yaqinlikni birgalikda hisobga olib segmentatsiya qiladi va klasterlash natijasida ma'lumotlar ierarkhik darajalarda joylashadi va buni dendrogram ko'rinishida ifodalash mumkin. Agglomerative klasterlashda obyektlar qo'shib, divisive klasterlashda esa ajratilib chiqiladi, shuningdek, ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklar aniqlanadi. Bu klasterlash usuli geografik ma'lumotlar, biologiya, hisob-kitob va boshqa sohalar uchun qo'llaniladi. Hierarchical klasterlash usuli esa asosan ma'lumotlar to'plamini tahlil qilishda struktura va aloqalar yozishda foydalaniladi shuningdek, o'xshash guruhlar orasidagi taqsimoti vizualizatsiyalashda muhim bo'ladi. Hierarchical klasterlash usulida har bir obyekt o'zini bitta-elementli guruh sifatida qabul qiladi. Har bir bosqichda eng yaqin guruhlar birlashtirilib yangi

guruh tuziladi. Guruhlar birlashtirib, umumiy holatga yetishgunga qadar takrorlanadi va yagona guruh qolganida agglomerative klasterlash tugaydi.

4-rasm. Hierarchical klasterlash algoritmiga misollar

Hierarchical klasterlash usulda klasterlar bosqichma-bosqich birlashtiriladi yoki ajratiladi. Ierarxik klasterlashda klasterlar orasidagi masofa quyidagicha aniqlanadi:

Minimal masofa (Single Link):

$$D(A, B) = \min_{x \in A, y \in B} \|x - y\| \quad (9)$$

O'rtacha masofa (Average Link):

$$D(A, B) = \frac{1}{|A||B|} \sum_{x \in A} \sum_{y \in B} \|x - y\| \quad (10)$$

Bu usul tasvir tuzilishini chuqur tahlil qilish imkonini beradi, biroq real vaqt tizimlari uchun hisoblash murakkabligi yuqori [7,13]. Shuningdek, klasterlash algoritmlari yordamida video sifatini yaxshilashda bir qancha amallar bajariladi, bir xil klasterdagi piksellarni silliqlash uchun shovqinni kamaytirish algoritmidan foydalanilgan holda, bir klaster ichidagi piksellar o'rtacha qiymat bilan almashtiriladi (11). Videotasvirlarda kontrastni oshirish klasterlar o'rtasidagi yorqinlik farqi kuchaytiriladi (12).

$$I'(x, y) = \mu_{C_i}, \quad (x, y) \in C_i \quad (11)$$

$$I_C = \alpha(I - \bar{I}) + \bar{I} \quad (12)$$

bu yerda $\alpha > 1$ - kontrast koeffitsienti. Real vaqt rejimidagi videotasvirlar oqimidagi ranglarni optimallashtirish uchun rang klasterlari orqali ranglardagi muvozanatni tiklash zarur. Bunda obyektlarni fon tasviridan ajratgan holda segmentatsiya amaliyoti bajariladi. Real vaqt rejimida ushbu usullar GPU tezlashtirish va parallel hisoblash orqali amalga oshiriladi.[3,7]

Natijalar. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, K-means algoritmi real vaqt video oqimlari uchun eng maqbul yechimlardan biri hisoblanadi. Mean Shift algoritmi esa sifat jihatidan yuqori natija beradi, biroq hisoblash resurslariga talab yuqori. Klasterlash asosidagi yondashuvlar an'anaviy filtratsiya usullariga nisbatan yaxshiroq vizual natija beradi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki:

K-means algoritmi real vaqt video oqimlari uchun tez va samarali;

Mean Shift algoritmi sifat jihatidan ustun, biroq hisoblash resurslariga talab yuqori;

Klasterlash asosidagi usullar PSNR qiymatini o‘rtacha 2–4 dB ga oshiradi.

1-жадвал

Klasterlash algoritmlarining real vaqt video tasvir sifatini yaxshilashdagi tajriba natijalari

Klasterlash usuli	Hisoblash tezligi (FPS)	PSNR (dB)	MSE ↓	Segmentatsiya aniqligi (%)	Real vaqtga mosligi
K-means	28–35	31.5	185	86	Yuqori
Mean Shift	12–18	34.2	142	91	O‘rta
Ierarxik	6–10	33.0	160	89	Past
An’anaviy filtr	30–40	29.1	210	78	Yuqori

5-rasm. K-means klasterlash algoritmi ishlash prinsipi

Ushbu rasmda piksellar rang va yorqinlik xususiyatlariga ko‘ra K ta klasterga ajratiladi. Har bir piksel eng yaqin klaster markaziga birlashtiriladi va iterativ ravishda klaster markazlari yangilanadi. Real vaqt video oqimlarida K-means algoritmi hisoblash soddaligi sababli keng qo‘llaniladi.

MinPts = 5

6-rasm. DBSCAN klasterlash algoritmi shakli

DBSCAN algoritmi zichlikka asoslangan bo‘lib, shovqin (noise) piksellarni alohida aniqlash imkonini beradi. Bu xususiyat real vaqt video tasvirlarda impuls shovqinlarini ajratishda samarali hisoblanadi.

7-rasm. Mean Shift algoritmi asosida tasvir segmentatsiyasi

Mean Shift algoritmi rang va fazoviy yaqinlikni birgalikda hisobga olib, tasvirni segmentlarga ajratadi. Algoritm zichlik gradientiga asoslanadi va yuqori sifatli segmentatsiyani ta'minlaydi, biroq hisoblash murakkabligi yuqori.

8-rasm. Ierarxik klasterlash algoritmiga misollar

Ierarxik klasterlashda obyektlar bosqichma-bosqich birlashtiriladi yoki ajratiladi. Dendrogramma tasvir tuzilmasini chuqur tahlil qilish imkonini beradi, ammo real vaqt tizimlarida hisoblash murakkabligi yuqori.

9-rasm. Klasterlash algoritmlarining real vaqt video tasvir sifatiga ta'siri

Rasmda K-means, Mean Shift va ierarxik klasterlash algoritmlarining PSNR, MSE va hisoblash tezligi bo'yicha taqqoslanishi keltirilgan. Natijalar klasterlashga asoslangan yondashuvlar an'anaviy filtratsiya usullaridan ustun ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. Mazkur izlanishda real vaqt rejimida video tasvir sifatini yaxshilashda klasterlash usullarining matematik asoslari va amaliy qo'llanilishi yoritildi. Klasterlash algoritmlari shovqinni kamaytirish, ranglarni optimallashtirish va segmentatsiyada yuqori samaradorlikka ega. Kelajakda ushbu usullarni chuqur o'rganish algoritmlari va neyron tarmoqlar bilan integratsiyalash dolzarb yo'nalish hisoblanadi.

Tadqiqotda real vaqt rejimida video tasvir sifatini yaxshilashda klasterlash usullarining ahamiyati ko'rsatib berildi. Klasterlash algoritmlari video segmentatsiyasi, shovqinni kamaytirish va ranglarni yaxshilashda samarali vosita hisoblanadi. Kelgusida ushbu usullarni chuqur o'rganish va neyron tarmoqlar bilan integratsiyalash orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkin

Adabiyotlar ro'yhati.

1. Gonzalez R.C., Woods R.E. (2018) Digital Image Processing. 4th ed. Pearson Education. P. 1168
2. Jain A.K., Murty M.N., Flynn P.J. (1999) Data clustering: a review. ACM computing surveys. Volume 31. № 3. P. 264–323

3. Zhang K., Zuo W., Gu S., Zhang L. (2020) Real-time image and video enhancement techniques. *IEEE transactions on image processing*. Volume 29. P. 1–14.
4. Bishop C.M. (2006) *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer. P. 738
5. Winkler S. (2005) *Video quality assessment: from error visibility to quality of experience*. Chichester: Wiley. P. 320
6. Proakis J.G., Manolakis D.K. (2006) *Digital signal processing: principles, algorithms and applications*. 4th ed. Pearson Prentice Hall. P. 1104
7. Alreshoodi M., Woods J. (2013) Survey on QoE/QoS correlation models for multimedia services. *International journal of distributed and parallel systems*. Volume 4. № 3. P. 53–72
8. Sonka M., Hlavac V., Boyle R. (2014) *Image processing, analysis, and machine vision*. 4th ed. Cengage learning. P. 944
9. Yuan X., Liu X., Zhou X. (2023) *Deep learning for image processing applications*. Springer. P. 412
10. Clustering methods: description, basic concepts, application features. uz.vogueindustry.com
11. Difference between classification and clustering uz1.surveillancepackages.com
12. Beknazarova S., Abdullayev S., Abdullayeva O., Abdullayev Z. (2024). Machine learning method for predicting human movements. *AIP Conference Proceedings*. 3244. 030036. <https://doi.org/10.1063/5.0242100>
13. Beknazarova S., Abdullayeva O., Abdullayev S., Abdullayev, Z. (2024). Image processing: Face recognition by neural networks. *E3S Web of Conferences*. 587. 01010. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458701010>